

MAHALLA–OILA–MAKTAB HAMKORLIGI ASOSIDA O‘QUVCHI-YOSHLARDA ZO‘RAVONLIKKA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH

L.M.Qaraxonova

Qori Niyoziy nomidagi TPMI bo‘lim mudiri,
p.f.d., katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21023719>

Globalashuv sharoitida yoshlar orasida uchrayotgan zo‘ravonlik, tajovuzkorlik va turli salbiy xatti-harakatlar jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktab muhitida tengdoshlar o‘rtasidagi zo‘ravonlik, kiberzo‘ravonlik va psixologik bosim holatlarining ko‘payishi o‘quvchilarning ruhiy salomatligi hamda ijtimoiy moslashuviga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Mazkur muammoning oldini olishda o‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda mahalla, oila va maktabning o‘zaro hamkorligi tarbiyaviy jarayonning samaradorligini oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Zo‘ravonlikka qarshi immunitet — bu o‘quvchi-yoshlarning jismoniy, ruhiy, ma‘naviy yoki axborot ko‘rinishidagi zo‘ravonliklarni anglash, ularga tanqidiy baho berish, salbiy ta‘sirlarga qarshi turish hamda nizolarni tinch va konstruktiv yo‘l bilan hal etish qobiliyatidir.

Bugungi kunda globalashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va turli ijtimoiy omillar yoshlar orasida zo‘ravonlikning yangi ko‘rinishlarini yuzaga keltirmoqda. Jumladan, maktabdagi zo‘ravonlik (bullying), kiberzo‘ravonlik, psixologik bosim va kamsitish holatlari o‘quvchilarning ruhiy salomatligi, o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasi hamda ijtimoiy faolligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli o‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirish ta‘lim-tarbiya tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Zo‘ravonlikka qarshi immunitetni rivojlantirishda bir qator pedagogik va psixologik omillar muhim ahamiyatga ega. Avvalo, o‘quvchilarda huquqiy bilim va madaniyatni shakllantirish, inson huquqlari va shaxs daxlsizligi haqidagi tushunchalarni mustahkamlash zarur. Shuningdek, ularda bag‘rikenglik, empatiya, muloqot madaniyati va nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Mazkur jarayonda oila, maktab va mahalla hamkorligi alohida o‘rin tutadi. Oila farzand tarbiyasining birlamchi muhitidir. Oilada sog‘lom ma‘naviy-psixologik muhitning mavjudligi, ota-onalarning shaxsiy namunasi va farzand bilan samarali muloqoti zo‘ravonlikka qarshi barqaror munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Maktab esa o‘quvchilarning ijtimoiylashuv jarayonini tashkil etuvchi muhim institut sifatida tarbiyaviy tadbirlar, treninglar, davra suhbatlari va psixologik xizmatlar orqali zo‘ravonlikning oldini olishga ko‘maklashadi. Mahalla esa yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish va profilaktik tadbirlarni amalga oshirish orqali ushbu jarayonning samaradorligini oshiradi.

O‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirishning asosiy mezonlari sifatida zo‘ravonlikning mohiyatini anglash darajasi, salbiy ta‘sirlarga nisbatan tanqidiy yondashuv, nizolarni konstruktiv hal etish qobiliyati, huquqiy savodxonlik va ijtimoiy mas‘uliyat ko‘rsatkichlari e‘tiborga olinadi.

Zo‘ravonlikning oldini olish va yoshlarda ijtimoiy immunitetni shakllantirish masalalari xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Xususan, zo‘ravonlikning

psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillari, uning oldini olish mexanizmlari hamda profilaktik faoliyat usullari ilmiy jihatdan asoslangan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bolalarning xulq-atvori va ijtimoiylashuv jarayonida oila muhitining ta’siri yuqori bo‘lib, ota-onalar va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikning mustahkamligi salbiy holatlarning kamayishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mahalla institutining tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish yoshlarni turli tahdidlardan himoya qilishda muhim omil sanaladi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv, pedagogik kuzatish, suhbat, anketa, qiyosiy tahlil hamda ilmiy manbalarni o‘rganish metodlaridan foydalanildi. Olingan ma’lumotlar statistik va pedagogik tahlil asosida umumlashtirildi.

Zo‘ravonlikka qarshi immunitet deganda shaxsning zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishlarini anglay olish, ularga nisbatan tanqidiy munosabat bildirish, qarshilik ko‘rsatish va konstruktiv xulq-atvorni namoyon etish qobiliyati tushuniladi.

Mazkur immunitetni shakllantirishda quyidagi hamkorlik yo‘nalishlari muhim ahamiyatga ega:

Oilaning vazifalari

- Farzandlarda insonparvarlik va bag‘rikenglik qadriyatlarini shakllantirish;
- Sog‘lom psixologik muhit yaratish;
- Mojarolarni tinch yo‘l bilan hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- Ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish.

Maktabning vazifalari

- Tarbiyaviy tadbirlar va treninglar tashkil etish;
- Zo‘ravonlikning oldini olishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish;
- Psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish;
- O‘quvchilarda huquqiy madaniyatni shakllantirish.

Mahallaning vazifalari

- Yoshlar bilan manzilli ishlash;
- Profilaktik tadbirlarni tashkil etish;
- Oila va maktab faoliyatini muvofiqlashtirish;
- Yoshlarni ijtimoiy foydali faoliyatlarga jalb etish.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, mahalla–oila–maktab hamkorligi asosida olib borilgan kompleks pedagogik faoliyat o‘quvchilarda zo‘ravonlikka qarshi immunitet darajasini sezilarli oshiradi. Bunday yondashuv yoshlarda empatiya, mas’uliyat, o‘zini nazorat qilish va ijtimoiy faollik kabi sifatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Quyida mavzu doirasida ilmiy-amaliy tavsiyalar keltirildi. Ular maktab, oila va mahalla hamkorligini kuchaytirish hamda tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirishga qaratilgan.

“Mahalla–oila–maktab”

hamkorligini

kuchaytirish

O‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirishda uchta ijtimoiy institutning (oila, maktab va mahalla) uzviy hamkorligini tizimli yo‘lga qo‘yish zarur.

Tarbiya

jarayoniga

profilaktik

dasturlarni

joriy

etish

Maktablarda zo‘ravonlikning oldini olishga qaratilgan treninglar, tarbiyaviy tadbirlar va maxsus profilaktik dasturlar doimiy ravishda tashkil etilishi kerak.

Ota-onalarning

pedagogik

va

psixologik

savodxonligini

oshirish

Oilalarda bola tarbiyasi, muloqot madaniyati va nizolarni tinch hal etish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

O‘quvchilarda ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni rivojlantirish
Bolalarda empatiya, o‘zini boshqarish, tanqidiy fikrlash va muammoni tinch yo‘l bilan hal qilish kompetensiyalarini shakllantirish lozim.

Xavfsiz va ijobiy ijtimoiy muhitni ta‘minlash
Maktab va mahallada sog‘lom psixologik muhit yaratish, kiberzo‘ravonlik va salbiy ta‘sirlarga qarshi mediasavodxonlikni oshirish muhim hisoblanadi.

Xulosa. O‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonda mahalla, oila va maktabning uzviy hamkorligi muhim pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Hamkorlik asosida tashkil etilgan maqsadli tarbiyaviy faoliyat yoshlarni zo‘ravonlikning turli ko‘rinishlaridan himoya qilish, ularda sog‘lom dunyoqarash va ijtimoiy mas‘uliyatni rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.:”O‘zbekiston” – 2017 y. 295 – 297 b.
2. Sh. Mirziyoev. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O‘qituvchi MU MChJ, 2021. 7 b.
3. Ota-ona - murabbiy [Matn] / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov; - Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. - 220 b.
4. X.Ibraimov va boshqalar.Najot tarbiyada. -T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. -2025. – 60 b.
5. L.M.Qaraxonova. Tarbiyani shakllarini maktab-oila-mahalla hamkorligida tashkil etish mexanizmlari // “Uzluksiz ta‘lim” j. –T.: O‘zPFITI. 2025. № 2. –B.70-74.
6. L.M.Qaraxonova. Maktab-oila-mahalla hamkorligi asosida o‘quvchilarda vatanparvarlik va axloqiy sifatlarni tarbiyalash// BELARUS-O‘ZBEK ilmiy-metodik jurnal. 2025 y. № 3. <https://gri-journal.uz> -B.34-38.